

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНАЦИИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Рахимова Г.П.
Жаббаров О.О.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14179893>

Введение: Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных заболеваний сердечно - сосудистой системы и основным фактором риска развития осложнений, что несет огромный ущерб здоровью населения. В настоящее время к основной группе препаратов, используемых при купировании гипертонических кризов, относятся ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Эналаприл угнетает образование ангиотензина-2 и устраняет вазоконстрикторное действие, постепенно снижая артериальное давление без увеличения частоты сердечных сокращений, сердечного выброса, уменьшает общее периферическое сосудистое сопротивление и преднагрузку.

Цель исследования: изучение применения эналаприла и б-адреноблокаторы в купировании гипертонических кризов.

Материал и методы: Всего было обследовано 42 больных, из которых в основную группу вошли 22 пациентов, в контрольной и 20 в возрасте от 50 до 65 лет (средний возраст 57,5 года). Эналаприл - ингибитор АПФ, в дозе 10 мг, терапевтический эффект развивался через 15 минут, максимальное действие 30 мин. Применение комбинации бета-блокаторов снижает систолическое и диастолическое артериальное давление (АД) позволяет эффективно использовать эти препараты при лечении гипертонического криза. Механизм гипотензивного действия б-адреноблокаторов связан со снижением сердечного выброса в результате уменьшения частоты и силы сокращений сердца, угнетением секреции ренина в юктагломерулярном аппарате почек и в связи с этим эффективное снижение активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, снижением центральной вазомоторной активности. После применения препаратов измеряли артериальное давление, частоту сокращений сердца и сделали электрокардиографию.

Результаты: Терапевтический эффект развивался через 15 минут, значительное снижение артериального давления произошло через полчаса от начала терапии. Следует отметить, во всех случаях снижение артериального давления пациента не превышало 20 %. Развитие клинических симптомов согласуется с динамикой изменений артериального давления. У большинства пациентов исчезли такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота, а у остальных снизилась их интенсивность.

Заключение: Таким образом, использование комбинации препаратов в купировании гипертонического криза, помогает снижению риска развития сердечно-сосудистых осложнений.